

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.14184768

Научная статья

**ФОРМИРОВАНИЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И
УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**FORMATION OF SUPRA-PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN THE FIELD OF LIFE SAFETY**

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Шадринский государственный педагогический университет.*

KUZNETSOVA NATALIA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Shadrinsky State Pedagogical University.*

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2024 году по теме «Формирование надпрофессиональных навыков у студентов педвуза посредством дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (грант № 16-386 от 2 мая 2024 г.). В процессе работы проводились эмпирические исследования уровня сформированности надпрофессиональных навыков у студентов Шадринского государственного педагогического университета и университетского колледжа путем анкетирования. В результате проведенного исследования решены следующие задачи: раскрыты теоретические основы формирования надпрофессиональных навыков студентов педвуза на примере деятельности студенческого спасательного отряда; определены возможности для формирования надпрофессиональных навыков у студентов педвуза посредством кабинета основ безопасности и защиты Родины; выявлены возможности формирования надпрофессиональных навыков у студентов университетского колледжа посредством учебных военных сборов.

The article presents the results of research work on priority areas of activity of partner universities of SUSGPU and SHSPU in 2024 on the topic "Formation of supra-professional skills among students of pedagogical university through the discipline "Life safety" (No. 16-386 dated May 2, 2024). In the process, empirical studies were conducted on the level of formation of supra-professional skills among students of Shadrinsky State Pedagogical University and university college by means of a questionnaire. As a result of the research, the following tasks were solved: the theoretical foundations of the formation of supra-professional skills of pedagogical university students were revealed on the example of the student rescue squad; the possibilities for the formation of supra-professional skills among pedagogical university students through the study of the basics of security and protection of the Motherland were identified; the possibilities for the formation of supra-professional skills among university college students through military training camps were identified.

Ключевые слова: *надпрофессиональные навыки, гибкие навыки, безопасность жизнедеятельности, студенческий спасательный отряд, кабинет основ безопасности и защиты Родины, учебные военные сборы, студенты педвуза, студенты университетского колледжа.*

Key words: *supra-professional skills, flexible skills, life safety, student rescue team, office of the basics of security and protection of the Motherland, military training camps, students of pedagogical university, university college students.*

В течение мая-октября 2024 года временным научным коллективом ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (ШГПУ) в составе кандидатов педагогических наук, доцентов кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности Н.А. Кузнецовой и Н.С. Касьяновой, а также студенткой 4 курса факультета физической культуры А.И. Бахаревой была проведена научно-исследовательская работа по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ЮУрГГПУ) и ШГПУ по теме «Формирование надпрофессиональных навыков у студентов педвуза посредством дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (грант № 16-386 от 2 мая 2024 г.).

Объектом исследования стало формирование надпрофессиональных навыков у студентов педвуза в процессе освоения безопасности жизнедеятельности.

Цель исследования – теоретически обосновать возможности для формирования надпрофессиональных навыков у студентов педвуза в процессе освоения основ безопасности жизнедеятельности при использовании кабинета основ безопасности и защиты Родины, деятельности студенческого спасательного отряда, а также учебных военных сборов для студентов университетского колледжа.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном быстро меняющемся мире человеку нужно иметь не только прочный фундамент знаний и умений в определённой области, но также важно уметь быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, менять стратегии и тактики жизнедеятельности, быть мобильным, быстро включаться в новые виды деятельности, то есть обладать гибкими, или надпрофессиональными, навыками.

В системе высшего образования, в частности, в Шадринском государственном педагогическом университете, большое внимание уделяется развитию надпрофессиональных навыков обучающихся. Эти компетенции формируются в педвузе в рамках различных дисциплин, важнейшей из которых мы считаем «Безопасность жизнедеятельности», являющуюся по сути мультидисциплиной, аккумулирующей в себе знания из различных предметных областей. Широкие возможности для формирования надпрофессиональных навыков предоставляют также различные виды внеучебной деятельности, реализуемой в ШГПУ.

Базой для нашего исследования выступили работы, исследующие проблему формирования надпрофессиональных (гибких) навыков (А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова, Ю.М. Давлетшина [7]; Е.А. Степашкина, А.К. Суходоев, Д.Ю. Гужеля [21]; К.С. Зайцева [6]; Ю.В. Сорокопуд, Е.Ю. Амчиславская, А.В. Ярославцева [20]; Н.А. Кузнецова [10]; К.А. Аверьянов, К.С. Цеунов [1]; В.В. Лихолетов, Л.В. Львов, Е.В. Годлевская [12]), а также работы, раскрывающие проблему формирования надпрофессиональных (гибких) навыков педагогов (А.В. Гизатуллина, О.В. Шатунова [4]; А.В. Невзорова [13]; А.В. Пеша, Е.В. Евплова [16]; И.В. Переходько [15]; А.С. Патлина, Е.Д. Попова [14]; Т.Т. Газизов, Н.Ф. Долганова, Е.Е. Сартакова [3]; Т.А. Яркова, И.И. Черкасова [22]; Е.В. Рогалева, Л.Р. Третьякова [18]).

Обобщив различные взгляды, надпрофессиональные навыки, или гибкие навыки (англ. *soft skills*), можно определить как комплекс умений и навыков общего характера, тесно связанных с личностными качествами, и важных для успеха в любой профессии. Вырабатываются они в процессе обучения, а в ходе профессиональной деятельности «закрепляются и автоматизируются» [2, с. 127].

Однако только учебной деятельности недостаточно, чтобы сформировать «гибкого» человека. Поэтому вуз предоставляет широкие возможности для формирования надпрофес-

сиональных навыков в рамках различных видов внеучебной, общественно-полезной, в том числе волонтерской, проектной и др. деятельности.

Одним из новых студенческих объединений в нашем вузе стал студенческий спасательный отряд «Стриж», созданный в 2023 году, поэтому считаем актуальной задачу теоретического обоснования возможностей студенческого спасательного отряда для формирования надпрофессиональных навыков обучающихся педвуза.

Еще одним новшеством в системе современного образования, в том числе для нашего вуза, является создание кабинета основ безопасности и защиты Родины и активное использование его ресурсов для решения актуальных проблем освоения компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В связи с этим следующей задачей нашего исследования стало раскрытие возможностей для формирования надпрофессиональных навыков у студентов педагогических вузов в процессе практической деятельности на специализированном оборудовании, входящем в оснащение кабинета основ безопасности и защиты Родины.

В связи с имеющимися угрозами национальной безопасности, в настоящее время в нашей стране возросла актуальность проблемы начальной военной подготовки подрастающего поколения. Однако её возможности для формирования надпрофессиональных навыков обучающихся мало изучены, что позволило нам сформулировать третью задачу нашей работы – исследование возможностей учебных военных сборов для формирования надпрофессиональных навыков студентов университетского колледжа, которые они проходят в рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в конце второго года обучения при освоении программы среднего профессионального образования, реализуемой в университете.

Таким образом, как показывает анализ источников, возможности для формирования надпрофессиональных навыков обучающихся педвуза при освоении компетенций в области безопасности жизнедеятельности малоизучены. Актуальной является проблема теоретического обоснования возможностей для формирования надпрофессиональных навыков студентов педвуза при содействии студенческого спасательного отряда, кабинета основ безопасности и защиты Родины, а также учебных военных сборов для студентов университетского колледжа.

Осветим основные результаты, полученные в ходе исследования.

31 января 2023 года – дата рождения студенческого спасательного отряда «Стриж» Шадринского государственного педагогического университета, который взаимодействует с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и «осуществляет свою повседневную деятельность под непосредственным руководством начальника Отряда и ректора ШГПУ, а также в тесном контакте с органами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянно действующими органами управления при органах исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципалитета» [17].

Студенческий спасательный отряд «Стриж» ШГПУ ведет активную работу по подготовке студентов по программе «Первоначальная подготовка спасателей» МЧС России. В состав отряда входят студенты-добровольцы всех институтов ШГПУ и факультета физической культуры. Свою подготовку отряд осуществляет в свободное от занятий время по дисциплинам: «Поисково-спасательная работа», «Психологическая подготовка», «Пожарная подготовка», «Физическая подготовка», «Медицинская подготовка», «Химическая подготовка» и др. Занятия проводят специалисты МЧС России.

Навыки, приобретаемые студентами на занятиях спасотряда, в полной мере можно считать надпрофессиональными, ведь они могут быть востребованы в разных сферах общественной жизни. Надпрофессиональными считаются навыки критического и системного мышления; решения задач в условиях неопределенности и стрессовых ситуациях; коммуни-

кативные навыки, в том числе публичного выступления и самопрезентации; работы в команде; организации деятельности, в том числе проектной, и самоорганизации и др.; на которые также влияют уровень лидерских качеств, дисциплины, чувство ответственности, стрессоустойчивость и др.

Надпрофессиональные навыки особенно важно развивать у будущих педагогов, ведь им нужно будет их формировать у обучающихся, когда они придут работать в образовательные организации.

Анализируя возможности студенческого спасотряда педвуза в формировании надпрофессиональных навыков, мы соотнесли содержание деятельности отрядовцев и надпрофессиональных навыков, особенно важных для них, в первую очередь, для успешной педагогической деятельности, во-вторых, - для самореализации.

Также были обоснованы подходы, лежащие в основе формирования надпрофессиональных навыков студентов педвуза, занимающихся в спасотряде, а именно: компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный. Рассмотрели принципы реализации компетентностного подхода (междисциплинарность, коммуникативные качества, индивидуализация, профессиональная мобильность) применительно к формированию надпрофессиональных навыков в деятельности спасотряда студентов педвуза.

Особое внимание уделили практико-ориентированному подходу и социально-педагогическому проектированию, важность которых подчёркивается многими исследователями [19]. Привели конкретные результаты деятельности студенческого спасательного отряда ШГПУ «Стриж», достигнутые при реализации данных подходов в подготовке его членов.

Анализируя результаты анкетирования занимающихся в спасотряде студентов педвуза, мы пришли к выводу, что наиболее эффективные формы работы для формирования их надпрофессиональных навыков – это участие в мастер-классах (приобретение уверенности, развитие лидерских и коммуникативных качеств), проведение мероприятий для детей, социальных акций (развитие коммуникативных навыков, в том числе публичных выступлений и самопрезентации, умений работать в условиях неопределённости, самоорганизация), участие в соревнованиях (формирование сплоченности, умений работать в команде, в стрессовых ситуациях), непосредственная помощь людям, пострадавшим от ЧС (развитие эмоционального интеллекта, эмпатии, умений общаться и находить общий язык с разными людьми).

Среди методов работы специалистов в спасотряде студенты отметили такие наиболее эффективные на их взгляд, как выполнение упражнений (выдержка, сила воли, упорство, дисциплинированность), тренинги (сплоченность, работа в команде, лидерство), решение ситуационных задач (формирование коммуникативных навыков, умений принимать решения, отстаивать свою точку зрения), работа над проектом (критическое и системное мышление, навыки самопрезентации, публичных выступлений, командная работа и лидерские качества, самоорганизация и саморазвитие) [11].

Рассматривая возможности кабинета основ безопасности и защиты Родины в формировании надпрофессиональных навыков студентов педвуза, мы сравнили результаты диагностики надпрофессиональных умений обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности», с которыми проводятся занятия в кабинете Основ безопасности и защиты родины (ОБЗР) с использованием специализированного оборудования, и результаты диагностики обучающихся по другим профилям. Студенты, которые занимались в кабинете ОБЗР, продемонстрировали более высокие результаты в таких надпрофессиональных навыках, как навык быстро принимать решение, переносить модель действий из знакомой ситуации в незнакомую и адаптировать ее под сложившиеся условия, навык управления собой в критической ситуации (навык самообладания). Отсюда сделали вывод о необходимости внедрения практико-ориентированного подхода с использованием среды кабинета ОБЗР в

обучение студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» всех профилей подготовки [9].

Мы осуществляли педагогическое наблюдение за прохождением студентами университетского колледжа ШГПУ учебных военных сборов в комплексе отдыха и развития «Чумляк» Щучанского округа в период с 13 по 18 мая 2024 года, где приняли участие 38 студентов университетского колледжа ШГПУ, осваивающих специальности 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура и 09.02.07 Информационные системы и программирование. Проанализировав содержание их подготовки [8], сделали вывод о том, что проводимые учебные военные сборы позволяют формировать у обучающихся такие надпрофессиональные навыки, как умение работать в коллективе, адаптивность, способность действовать в условиях неопределённости, быстро принимать решения в стрессовых и критических ситуациях, навыки организации взаимодействия с людьми, межличностной и межкультурной коммуникации, а также коммуникативные навыки, эмоциональную устойчивость, дисциплинированность и ответственность.

Проведённая диагностика [5] сформированности таких надпрофессиональных навыков студентов университетского колледжа, как коммуникативные и организаторские способности, показала, что прохождение учебных военных сборов дало возможность студентам по-другому взглянуть на себя, переосмыслить значение коммуникативных и организаторских навыков, что позволит, мы полагаем, в дальнейшем наметить им пути дальнейшего самосовершенствования и работы над собой. Что касается навыка самоорганизации, то большинство студентов по разным его компонентам (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые усилия) находятся на среднем уровне самоорганизации. После прохождения учебных военных сборов уровень самоорганизации в целом остался на прежнем уровне, но у некоторых студентов улучшились результаты по таким компонентам, как: анализ ситуации, самоконтроль и волевые усилия.

Полученные после диагностики результаты позволили сделать вывод о том, что участие студентов университетского колледжа в учебных военных сборах не только готовит их к службе в Вооружённых силах Российской Федерации, но и способствует формированию надпрофессиональных навыков, которые в последующем пригодятся в профессиональной деятельности, а также при решении различных жизненных задач и ситуаций.

Подводя итог нашего исследования, мы можем заключить, что использование возможностей кабинета основ безопасности и защиты Родины, деятельности студенческого спасательного отряда в педвузе, а также учебных военных сборов для студентов университетского колледжа в процессе освоения компетенций в области безопасности жизнедеятельности может быть эффективным для формирования надпрофессиональных навыков обучающихся.

Мы не претендуем на полный охват рассматриваемой проблемы ввиду многообразия подходов к ее решению, но высказываем убеждённость, что работа в рамках гранта выполнена в полном объеме и может быть полезна для преподавателей и студентов педвузов, которые осознают важность формирования надпрофессиональных навыков обучающихся.

Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы для дальнейшего совершенствования работы в области формирования надпрофессиональных навыков студентов педвуза.

В рамках гранта опубликованы следующие статьи: 2 – в журналах, включённых в перечень ВАК, 1 – в сборнике материалов конференции РИНЦ; подготовлены 2 доклада на XV Международную научно-практическую конференцию «Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы Teachereducation: tradition, innovation, prospecting, outlook», приуроченную к году семьи, 25 октября 2024 г., ШГПУ, г. Шадринск.

В результате исследования впервые были:

- раскрыты подходы, лежащие в основе формирования надпрофессиональных навыков обучающихся педвуза на примере студенческого спасательного отряда;
- раскрыты средства формирования надпрофессиональных навыков в деятельности студенческого спасательного отряда, а посредством анкетирования выявлены наиболее эффективные из них с точки зрения самих студентов, занимающихся в отряде;
- раскрыты возможности и положительное влияние занятий в кабинете основ безопасности и защиты Родины на формирования надпрофессиональных навыков у студентов педвуза;
- раскрыты возможности и положительное влияние учебных военных сборов на формирование надпрофессиональных навыков у студентов университетского колледжа.

Итак, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обладает большим потенциалом в области решения актуальной проблемы - формирования надпрофессиональных навыков у студентов педвуза. Однако, чтобы работа в данном направлении была эффективной, необходимо использовать дополнительные возможности, а именно: деятельность студенческого спасательного отряда, потенциал кабинета основ безопасности и защиты Родины, учебные военные сборы для студентов университетского колледжа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянов К.А., Цеунов К.С. Роль надпрофессиональной компетентности в формировании конкурентноспособного специалиста // Вестник науки. 2022. № 12 (57). С. 247-251.
2. Ануфриева Т.Н. Контент-анализ понятия «гибкие навыки» (soft skills) // Вестник ТГПУ. 2023. №2 (226). С. 120-132.
3. Газизов Т.Т., Долганова Н.Ф., Сартакова Е.Е. Развитие надпрофессиональных и личностных навыков студентов педагогических вузов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 5 (229). С. 66-75.
4. Гизатуллина А.В., Шатунова О.В. Надпрофессиональные навыки учителей: содержание и востребованность // Высшее образование сегодня. 2019. №5. С. 14-20.
5. Диагностический инструментарий оценки развития надпрофессиональных компетенций студентов вуза: методические рекомендации / сост. Л.А. Ибрагимова, С.В. Михайлова. Нижневартовск: изд-во НВГУ, 2021. 45 с.
6. Зайцева К.С. Формирование компетенций «4К» (критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация) обучающихся профессиональных образовательных организаций: Методические рекомендации / руководитель разработки Панов Н.А.; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. СПб., 2021. 34 с.
7. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные направления теоретических и методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников // Наукоедение: интернет-журн. 2017. Т. 9. № 1. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117> (дата обращения: 21.10.2024).
8. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах. URL: <https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf74-1eb2d1ecc4ddb4c33/#friends> (дата обращения: 21.10.2024).
9. Касьянова Н.С. Формирование надпрофессиональных навыков у студентов педвуза посредством кабинета основ безопасности и защиты Родины // Современное педагогического образование. 2024. № 10. С. 92-97.
10. Кузнецова Н.А. Опыт формирования надпрофессиональных навыков у студентов педвуза в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» в условиях дистанционного обучения // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 6 (часть 1). С. 165-169.
11. Кузнецова Н.А. Теоретические основы формирования надпрофессиональных навыков на

примере студенческого спасательного отряда // Педагогическое образование. 2024. Т. 5. № 10.

12. Лихолетов В.В., Львов Л.В., Годлевская Е.В. О профессиях будущего, надпрофессиональных навыках и проблемах моделирования в сфере профессионального образования // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. Т. 12. № 2. С. 91-101.

13. Невзорова А.В. Надпрофессиональные навыки учителя общеобразовательной школы // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-4. С. 311-313.

14. Патлина А.С., Попова Е.Д. Сетевое взаимодействие вузов и школ как условие формирования soft skills студентов // Теория и методика профессионального образования. 2017. № 2 (35). С. 94-103.

15. Переходько И.В. Роль студенческих объединений в формировании надпрофессиональных компетенций обучающихся университета // Вестник ОГУ. 2020. № 2 (225). С. 47-52.

16. Пеша А.В., Евплова Е.В. Надпрофессиональные компетенции педагога XXI века // Педагогика и просвещение. 2020. № 3. С. 29-46.

17. Положение о студенческом спасательном отряде ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» «Стриж». URL: https://shgpi.edu.ru/files/official/2022/12/31/polojenie_o_spasatelnom_otryade_strij.pdf (дата обращения: 21.10.2024).

18. Рогалева Е. В., Третьякова Л.Р. Гибкие навыки (soft-skills) педагогов и подходы к их формированию // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2022. № 2. С. 82-87.

19. Рюмина Ю.Н. Реализация деятельностно-компетентного подхода в подготовке бакалавров в педагогическом вузе // Вестник ШГПУ. 2018. № 1 (37). URL: <http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/article/view/31> (дата обращения: 21.10.2024).

20. Сорокопуд Ю.В., Амчиславская Е.Ю., Ярославцева А.В. Soft skills («мягкие навыки») и их роль в подготовке современных специалистов // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 1 (86). С. 194-196.

21. Степашкина ЕА., Суходоев А.К., Гужеля Д.Ю. Исследование профиля надпрофессиональных компетенций, востребованных ведущими работодателями при приеме на работу студентов и выпускников университетов и молодых специалистов // Современная аналитика образования. № 2 (62). С. 33.

22. Яркова Т.А., Черкасова И.И. Формирование гибких навыков у студентов в условиях реализации профессионального стандарта педагога // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 2016. Т. 2. № 4. С. 222-234.

© Кузнецова Н.А., 2024.